

CIDADE MODERNA E SUPERQUADRA

LUIS ESPALLARGAS GIMENEZ

ARQUITETO GRADUADO PELA FAUJSP e PROFESSOR-DOUTOR DA FACULDADE DE
ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Travessa João Damasceno Fernandes, 11 CEP 05453 070 São Paulo, SP F 11 3023 2560

espallargas@globocom.com

Cidade moderna e superquadra

Resumo

A proeminência da superquadra no desenho dos setores habitacionais modernos fica velada pela confusão que estabelece com a convencional e desacreditada noção de unidade de vizinhança, está turvada pela inconseqüente explicação funcional e social, pelos usos coletivos, pela comunidade de famílias isoladas em lotes e pelo mito da aldeia. Tal promiscuidade faz omitir, ou excluir, formidáveis vantagens urbanas testadas e aprimoradas por atuantes e responsáveis urbanistas.

A superquadra tem papel decisivo na construção da renovada morfologia urbana e constitui artifício excepcional quando o propósito funcional, ordem e relação entre edificações tornam-se fábrica urbana eficaz. Reproduzem e justapõem padrão urbano experimental, complexo e superior em projetos de assentamento.

Tal vantagem deve existir porque à superquadra corresponde uma dimensão intermediária entre cidade e edifício, o modelo único, mas estruturado e reprodutível, em que arquitetura e urbanismo modernos intervêm juntos.

Palavras-chave: *superquadra, unidade vizinhança e cidade moderna*

Abstract

The preeminence of the superblock in the design of modern housing complexes is often clouded by its clash with the traditional but discredited concept of the neighborhood unit. It is muddled by inconsequent functional and social explanations, by collective use, by lot-isolated family communities, and by the "village" myth. This cacophony obscures – or dismisses – its outstanding advantages, tested and refined by several accountable and engaged urbanists.

The superblocks have a crucial role in the renewal of the urban morphology, being remarkable tools in translating functionality, order and relations between buildings into effective urban facilities. They replicate and juxtapose complex and lofty experimental urban patterns into settlement projects.

Advantages exist because superblocks are an intermediate dimension between city and buildings, a unique model – one that can be reproduced and structured – in which modern urbanism and architecture intervene together.

key words: *superblock, neighbourhood unit and modern city.*

Cidade moderna e superquadra

Periferia e subúrbio: a carne

Periférico é aquilo que orbita nas bordas, no extremo, enquanto que o suburbano pertence a um lugar desprovido da devida condição urbana, por isso não são sinônimos. Talvez o maior problema da concepção de uma cidade nova não coincida, como o sentido comum e a significação sugerem, com o desenho de seu centro, de seu coração, até porque lá sobram assuntos, gente e monumentos. Na verdade, o problema mais intrincado da cidade projetada é o de dar forma estruturada e digna ao subúrbio¹ para atender — reinventar — o ordinário e cotidiano do programa preponderante da moradia sem ratificar a apatia e a pasmaceira da vida comum. Acampamentos usualmente supridos pela indigência do conjunto habitacional e do loteamento.

Essa inversão² pode servir de hipótese para explicar o surgimento e o desenvolvimento da espécie de “superquadra” aparentada ao urbanismo moderno do século XX, sem um comum e conformado compromisso com a noção de “unidade de vizinhança” e sua previsível filiação ao urbanismo nostálgico e vinculado à corrente do socialismo utópico ou reformista. Essa é a resistente relação que, aqui, se pretende contradizer com a distinção de condições e propósitos.

Para reaver a superquadra do sentimental âmbito comunitário, superar seu precoce e inútil sentido de amplidão e retirá-la da moldura das “main streets” e dos “greenbelts” com os que se costuma identificá-la é necessário repassar sua singular vantagem e entender sua constituição no século XX³. Para além de seu característico e óbvio —

¹ À pergunta feita em entrevista por jornalista sobre qual teria sido a maior feito de Brasília, Lúcio Costa responde com a “superquadra”. Farés el Dahdah chama a atenção para essa afirmação surpreendente com conseqüente substituição de valores urbanos no artigo: *Introduction: The Superquadra and the importance of Leisure*, em EL-DAHDAH, Farés (editor convidado). *CASE: Lúcio Costa Brasília's Superquadra*. Munique, Berlim, Londres, Nova York: The Harvard Design School- Prestel, 2005.

² Pode se constatar a formação de teorias diversas para enfrentar esses assuntos, assim como interesses urbanos contrários. Comparar os autores Camillo Sitte (1843-1903), na obra *Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen*, de 1889, com Raymond Unwin (1863-1940), na obra *Town Planning in Practice: An Introduction to the Art of Designing Cities and Suburbs*, de 1909, ajuda a expor a excisão. O urbanista da aúlica Viena está preocupado com o centro urbano: com a relação refinada entre praça principal e seus edifícios importantes, segundo critérios estéticos que, ele mesmo, já vê ameaçados. Já o “urban planner” inglês em ambiente empirista, todavia sem renunciar ao empenho artístico para ordenar assentamentos, dedica parte importante de suas reflexões à construção digna e pitoresca do subúrbio, categoria autônoma e reconhecida no título de seu manual.

³ ROBBINS, Edward e EL-KHOURI, Rodolphe. *Shaping the city: Studies in history, theory and urban design*. Nova York: Routledge, 2004. Capítulo 5: WHITINING, Sarah. *Chicago- Superblockism: Chicago Elastic Grid*. pp. 57-58: “Em 11 de Setembro de 2001 a destruição do World Trade Center de Minoru Yamasaki reacendeu o antigo debate a respeito da viabilidade e conveniência da superquadra como tipo urbano. As reclamações superaram o número de aprovações: ‘subdividir a superquadra de 16 acres do Trade Center’ foi o irrefletido título em muitos editoriais de jornais. ‘Restaurar a malha tradicional das ruas, como também recuperar a vizinhança [...] a comunidade expulsa’ junto com outras sugestões similares ecoaram as críticas urbanas escritas pela ativista urbana Jane Jacobs que, 43 anos antes, polemizava com Lewis Mumford, Clarence Stein, Henry Wright e outros da corrente ‘Garden City’ em seu livro *The Death and Life of Great Cities*, em que escreve: ‘os planejadores da ‘Garden City’ e o crescente número de seguidores entre reformistas da habitação, estudantes e arquitetos [queixava-se Jacobs] popularizam incansavelmente a noção de superquadra, o projeto de vizinhança e o plano rígido e imutável, além de obterem resultado ao fixar tais atributos como condições do planejamento humano, socialmente responsável, funcional e inteligente’. Aquilo pode

super — formato, parece necessário insistir em dois aspectos formais que estruturam⁴ seus resultados culminantes. Primeiro, mais do que um parcelamento, a superquadra deve ser entendida como fragmento regular e integrável — componível — composto também por partes íntegras, como pedaço estruturado do tecido urbano mais elementar em que se estabelecem, sem hierarquia ou simetria, relações formais com diferentes grandezas — valores — para repudiar o subúrbio maçante, repetitivo e infundável. Segundo, a noção moderna de superquadra desconsidera — com intuito de extrapolar — a malha viária ao estruturar os espaços urbanos, usando-a: ora como marco perimetral e quadrangular de vias arteriais, ora como pauta regular sobre a que se constroem âmbitos maiores ou espaços diversos. A superquadra do século XX, diferente do quarteirão inchado pela “Siedlung”, pelo “Hof” ou pela “Woningbouw” alinhados com pátios coletivos da cidade neoconservadora europeia do final do século XIX, é um exercício sobre os limites e descobertas das relações formais estabelecidas por vários edifícios, sobre o sentido, adequação e sucessão desses espaços.

Fig. 01 – Otto Wagner: Distrito urbano modular, 1911

marcar um círculo em volta das bucólicas e suburbanas Cidades-Jardim – tais como Radburn, 1929, New Jersey de Stein e Wright – e do radical e metropolitano World Center para, então, rotular o conjunto de todas ‘superquadras’ que revela a prestigiosa qualidade desse termo que nunca mostra uma aprofundada definição, pese seu extensivo emprego e difusão mundial durante o século XX. Como estratégia urbana – mais especificamente, como uma estratégia de parcelamento – o termo ‘superquadra’ é empregado para descrever três diferentes paradigmas organizativos: as configurações em aparência de parques pertencentes à Cidade-Jardim; as enormes lâminas ou blocos habitacionais e perimetrais que surgem na Viena comunista, na Escola de Amsterdam e na União Soviética, no início do século XX, e, finalmente, as parcelas de escala muito ampliada fixadas por uma grelha ortogonal modernista. Se o primeiro for associado a Mumford e Stein, (e, no final, ao pretensão bucolismo das subdivisões suburbanas), o segundo invoca [Michel de] Klerk, Karl Ehn e Mosei Ginzburg e, o terceiro, está firmemente ligado a Le Corbusier, cujas ‘torres no parque’ se difundem pelos centros urbanos mundiais entre as décadas de 1950 e 1960.”

⁴ CORONA, Eduardo, LEMOS, Carlos e XAVIER, Alberto. *Dicionário da Arquitetura Brasileira*. São Paulo: Edart, 1972. Não registra o verbete “superquadra”.

Para exemplificar a primeira condição recorre-se a Viena, no começo do século XX, onde ainda prevalece ambiente artístico aristocrático, mas onde é possível isolar incontáveis refinamentos para entender a questão fundamental do desenho — ainda hierárquico e simétrico — do arquiteto Otto Wagner (1841-1918) para um novo distrito urbano (fig.01), com malha regular e espaçada de praças nos quadrantes estabelecidos por uma dupla estrutura axiforme que prevê os programas mais detalhados e importantes, contornada por rede de lugares nucleados e distribuídos para contemplar habitantes de quarteirões adjacentes que, se os espaços públicos abertos deixam de ser privilégio real ou aquisição burguesa para tornar-se equipamento público habitual nas cidades ocidentais, então, não é difícil entender, no final do século XIX, a aflição dos arquitetos e a limitação do recurso neoclássico, quando propõem desenhos de expansão urbana para atender um crescimento populacional sem precedente histórico⁵. A inteligência visual é capaz de isolar os padrões de Wagner, ora com uma praça central, ao gosto da mente clássica, ora como quadrícula aberta e perimetral, segundo a predileção da mente moderna mais aguda, para recombina-las de acordo com a distribuição e os formatos mais variados.

Se for verdade, como parece demonstrar Wagner, que é possível e desejável estruturar os lugares de moradia por intermédio de espaços públicos regulares, pela recorrência às praças, uma parte da configuração da superquadra fica esclarecida e o problema do desenho se desloca do argumento funcional e social da escola infantil e da comunidade das “unidades de vizinhança” para o ensaio com mosaicos urbanos que estabeleçam a pertinência do edifício habitacional nos espaços abertos e destes com os edifícios coletivos e com os sistemas viários arteriais.

O desenho de Wagner para um distrito modulado exemplifica bem as condições formais aventadas que expõem autonomia morfológica com respeito a sua intenção funcional ou social. No plano existe uma área de exceção, vertical e central com espaço público ampliado, principal e envolto com edifícios e jardins monumentais. No entanto a estrutura urbana constitutiva se deve à malha que aceita edifícios públicos — comunitários — secundários ao longo de eixo central e horizontal envolto por um padrão constante de praças que parecem indicar “centros” para setores habitacionais e são responsáveis pela estrutura desse tecido, dessa carne, urbana.

⁵ No Brasil, distante da primorosa Áustria dos Habsburg, o plano de expansão desenhado a pedido da Câmara Municipal da cidade de Santos em 1896, para ordenação e ocupação insular na direção da praia e da ponta do canal propunha, de maneira análoga à do desenho de Otto Wagner, uma rede de praças distribuídas no tabuleiro de damas. Esse desenho é pouco conhecido uma vez que, motivos hidráulicos e higiênicos, determinam sua substituição pela eficiente proposta com canais do engenheiro sanitarista Francisco Saturnino Rodrigues de Brito (1864-1929) em 1905.

A proposta de Wagner está embebida no esforço de embelezamento da “beautiful city”, afetado e esnobe, típico da pompa vienense, mas, por outro lado, destaca a utilidade de uma “textura” urbana levemente hierarquizada e, ao mesmo tempo, repetitiva e seriada, que resolve um standard urbano com sentido simultaneamente uniforme e variado. Esse desenho não adquire consistência por qualquer analogia que permita com unidades de vizinhança, mesmo previsíveis ou adaptáveis às suas razões, mas porque constrói uma sucessão ampla de quarteirões que sugere séries de superquadras com espaço aberto próprio.

Fig. 02 – Le Corbusier e Joseph Lluís Sert: Plano Maciá, Barcelona, 1931. Espaços formados por lâminas definem ritmos e medidas diferentes das superquadras

Cabe identificar como forma análoga, apesar de mais sistemática, a proposta para a “Cidade Contemporânea de três milhões de habitantes”, em 1922, de Le Corbusier (1887-1965) no setor dos “redents” que constituem a matriz urbana intermediária e sugerem que os endereços dos moradores evitem abominadas “ruas-corredor” onde organizar e alinhar a cidade convencional, para referir-se a uma série ininterrupta de amplos espaços serrilhados que configuram uma cidade inteira de praças alternadas. Tantas praças, e tantas referências ao urbanismo neoclássico e à história das exemplaridades, tornam difícil destrinchar o quanto há de moderno nessa proposta e o que é oriundo do urbanismo barroco e ideal: do modelo de Versailles. Seja como for, as relações entre as lâminas dentadas, ainda seriadas e rígidas, antecipam e vão equacionar a arquitetura dos espaços abertos, da cidade moderna, pois evoluem no Plano Maciá em Barcelona, de 1932-34 (fig. 02) e exibem crescente solvência no

projeto para o “Ílot Insalubre” N°6 em Paris, de 1936. No primeiro, as quadras — superquadras — modernas são ampliadas três vezes com respeito às “manzanas del ensanche” de Ildefons Cerdá (1815-1876) e, no segundo, o padrão grego regular é recortado e corrigido pelo olho “purista” para ajustar-se à melhor relação espacial com a cidade histórica e para abrir lugares oportunos a equipamentos coletivos em grandes áreas verdes convencionais que, aos poucos, se estruturam segundo amplas relações entre edificações.

Comentário semelhante pode ser apresentado no caso da ampliação — “ensanche” — urbano de Barcelona no concurso de 1856 vencido por um engenheiro para ocupar a planície disponível ao redor da cidade medieval cercada de muralhas ultrapassadas. A famosa quadra que a circunstância e o ganho imobiliário transformam numa malha ostensiva, num tabuleiro rígido e abarrotado, porém lucrativo, é mais do que isso para o engenheiro, é a retícula técnica, estruturadora e apta a ordenar os mais variados padrões urbanos e organizações tipológicas e também acata a noção do urbanismo artístico e embelezador da segunda metade do século XIX.

Fig. 03 – Engenheiro Ildefons Cerdá: Edifícios em pátio expandido, espelhado e desenhado apesar do sistema viário, em quadras sucessivas, 1856

Se as vias arteriais têm um papel importante na definição do contorno da superquadra, no entanto, esse contorno não estabelece obrigatoriamente o espaço construído —

matriz habitacional da cidade — que pode se estabelecer a partir da malha viária principal. Casos como esses podem ser verificados em desenhos deixados por Ildefons Cerdá quando estuda padrões urbanos sobre uma mesma malha viária (fig. 03). São surpreendentes os desenhos de um sistema viário quadrado que define segundo outra ordem escolhida os espaços públicos formados com duas, três, quatro e até seis quadras. Essa possibilidade desconsiderada pela pressão imobiliária barcelonesa que sela o destino da malha hipodâmica e faz pensar que, no caso do entendimento da superquadra, importa mais referir-se ao conjunto de espaços do que ao rígido sistema viário. Deve ser essa a forma proveitosa de apreender do Chicago Federal Center, 1959-73, obra de Mies van der Rohe (1886-1969) estruturado entre as calçadas opostas da mesma rua. No caso da Brasília habitacional, é a noção de unidade de vizinhança a que constitui a estrutura dos setores habitacionais e não a superquadra que só delimita setores residenciais. Em todo caso, o êxito das superquadras com lâminas relacionadas elevadas sobre pilotis é irreprimível, pela extraordinária fortuna neoplástica que alcança.

Ao agrupar diferentes quadras regulares para formar uma entidade formal mais abrangente, surge, mesmo episódica, uma instantânea conformidade com a idéia da superquadra. Pesquisas ensinam como é diversa em arranjos a cidade imaginada por Cerdá e generosa sua disposição pública com espaços abertos e coletivos do interior de quadras associadas.

Se no caso de Wagner as praças estão antecipadas pela estrutura viária e pública, como recomenda a tradição urbana de extração monumental e barroca, no caso do engenheiro catalão, as praças e a hierarquia urbana ficam sugeridas, ainda por desenhar pelo arquiteto, e dependem de uma decisão posterior à do plano que antecipa engenharia: a solução de infra-estrutura e o sistema viário público básico. No entanto, consideradas relações diversas entre arquitetura e urbanismo, em ambos os casos, segundo noções diversas de estrutura, está acusada uma entidade urbana associada ao desenho das quadras, com uma hierarquia que a arquitetura moderna vai substituir pela superioridade e pela ampla forma condensada. Identificada por essa textura repete um padrão típico para setores comuns dedicados à habitação nas cidades. Essa entidade coincide, em muitos aspectos, com a idéia mais acabada que vai se formar sobre a superquadra.

“Neighbourhoods”

Mesmo que as experiências urbanas descritas acima não tenham qualquer compromisso com o conceito das “neighbourhoods units”, é freqüente deparar-se com explicações que associam, fundem ou confundem a noção de superquadra e esse

conceito de unidade de vizinhança⁶, e retiram da primeira o interesse que possa apresentar como autêntico recurso de ordenação formal. Às vezes, essas palavras referem-se ao mesmo, outras vezes, fazem com que se relacionem ou complementem como fragmentos de uma rotina de organização em áreas habitacionais das cidades. Não são poucos os autores que estabelecem vínculo entre a categoria vicinal, a função e a estrutura formal do super quadrado para compartilhar os conceitos⁷. O sucesso estrondoso da superquadra em Brasília e a conseqüente presunção que essa percepção estimula, tampouco colaboram para a investigação e comparação de importantes exemplos produzidos ao longo do século XX. Não é exagero afirmar que, desde a segunda metade do século XIX, os setores habitacionais urbanos correspondem ao programa mais estudado e sistematizado pelos arquitetos, seja do ponto de vista urbano, seja como problema produtivo.

Fig. 04 – Ebenezer Howard: diagrama Nº 7 da teoria “Garden City”, 1898 e Clarence Perry: esquema para Unidade de Vizinhança, 1923

⁶ Lúcio Costa, muito orgulhoso das superquadras, prefere sempre referir-se estritamente ao setor residencial de Brasília, por isso pouco fala da estrutura habitacional maior da “asa cotidiana” da cidade. É o conjunto de serviços e atividades nas “interquadras” somado com quatro “superquadras” aquilo que constitui uma “unidade de vizinhança”, ou a condição que organiza esse setor habitacional.

⁷ “When describing Brasília as an arborescent structure, [Christopher] Alexander failed to recognize that as a “residential area open to the public,” the superquadra reinvents the very notion of the introverted and suburban neighborhood unit.” GOROVITZ, Mathews. *Unidade de Vizinhança: Brasília’s “Neighborhood Unit”*, in Lucio Costa: *Brasília’s Superquadra*. CASE: Harvard Design School. Prestel: Munich, Brelim, Londres, Nova York, 2005, p.42. Como exemplos precedentes das opções feitas no setor habitacional de Brasília, no desenho conjunto de unidades de vizinhança com superquadras, ver a planta da cidade de Josep Lluís SERT (1902-1983) do artigo: “The human scale in City Planning”, no congresso Architecture and City Planning da Cooper Union em Nova York, organizado em 1947, pelo professor alemão Paul Zucher e, também, o diagrama “Nachbarschaft” (unidade de vizinhança) do planejador urbano alemão Hans Bernhard Reichow (1899-1974), em 1948.

A história do urbanismo do século XX assegura que a aplicação das unidades de vizinhança segue sendo útil para a teoria da cidade moderna do pós-guerra e oferece como exemplo disso a sua reiterada aplicação em “new towns” inglesas e americanas. Aos que rejeitam essa correspondência basta com lembrar que o agrupamento das superquadras de Brasília se faz com atenção à unidade de vizinhança, como se pode confirmar no Relatório do Plano Piloto de Brasília. Por outro lado, há de se decidir se a presença dos aspectos da unidade de vizinhança se deve à recomendação teórica ou se emana da condição da superquadra que tanto pode corresponder a uma parte da unidade de vizinhança, como pode constituir seu completo marco de vias arteriais.

Por isso, é necessário esclarecer sobreposição e incertezas, principalmente no que se refere aos âmbitos em que se originam e se operam estes dois conceitos para que se possa encontrar a melhor explicação para as experiências urbanas de meados do século XX na ordenação com superquadras, para estudar um artifício urbanístico que, se na maioria das vezes fica restrito a problemas funcionais ou sociais, passe a considerar os limites de eficiência e desempenho de estruturas formais combinadas, ordenadas e capazes de dotar, com medida, diligência e sentido urbano, setores habitacionais que suportem a ampliação das cidades tradicionais e históricas ou os bairros residenciais de cidades novas.

A respeito da “unidade de vizinhança”, quer se defender que esse conceito seja considerado a primeira e provisória resposta dada pelos urbanistas, no início do século XX, ao conflito deflagrado pelo congestionamento e pela invasão de automóveis em setores habitacionais despreparados da cidade americana — com a reafirmação dos percursos de pedestres — e reação ao propalado caos urbano — e social — por intermédio de re-agrupamentos reduzidos e limitados que retornam à nostálgica comunidade e que com uma escola entronizada protegem o universo infanto-juvenil. Em qualquer caso, uma resposta amparada nos princípios urbanos restauradores do século XIX, naquilo que se refere ao loteamento de moradias unifamiliares isoladas, à reprodução de padrões urbanos naturalizados, românticos e pitorescos, à crítica do anonimato e estranhamento da grande cidade explicitada pela insistência num irreproduzível bairro particular, protegido de sua própria cidade e defendido do alcance das trocas e experiências sociais modernas⁸.

A definição da unidade de vizinhança tem seu esquema teórico antecipado na teoria da “Garden City” de Ebenezer Howard (1850-1928). No diagrama Nº 7 de Howard o anel que orbita a cidade-central há seis cidades-jardim, em seis glebas idênticas, junto

⁸ Ver plano de urbanização para Riverside, 1869, em Chicago da empresa Olmsted, Vaux & Co. Landscape Architects.

ao campo, agricultura e floresta, em 9000 acres para 32.000 habitantes. Por sua vez, cada cidade-jardim é dividida em seis fatias, ou setores radiais com 675.000 m², que englobam uma sexta parte do Parque Central e da zona externa e terciária para, aproximadamente, 5.400 habitantes em cada um desses setores. O diagrama N^o 3 detalha um sistema estrutural com seis vias radiais, cruzado por vias coletoras perimetrais combinadas com a malha de vias locais que ampara a moradia e a “Grande Avenida” perimetral acolhe o espaço público dominante ou central dessa “comunidade” protegida pelas estufas de Joseph Paxton (1803-1865). Na intersecção com a bissetriz do setor, no centro geométrico da figura, estão previstas as escolas dos “distritos”, nesse mesmo ponto, o centro de um círculo inscrito no perímetro desse setor tem raio de 380 metros, ou um quarto de milha. Números coincidentes com os recomendados por Clarence Arthur Perry (1872-1944) para a unidade de vizinhança, em seu esquema de 1923. (fig. 04)

Fig. 05 – Clarence Stein e equipe: Estudo teórico de 1928 para uma superquadra, aproveitado com formas livres no posterior Plano de Radburn

Clarence Stein (1882-1975) e equipe, especialmente nos projetos de Radburn, New Jersey, 1928 e Baldwin Hills Village, Los Angeles, 1941, apresentam setores de moradia organizados segundo superquadras (fig. 05), mas ainda em condições que

rememoram a “cidade-jardim”⁹. Para equilibrar o impacto dos automóveis, o sistema viário fica subdividido em categorias: vias estruturais, vias arteriais, vias coletoras, vias locais e os propícios “cul-de-sacs” para o completo isolamento das áreas de moradia unifamiliar do sistema viário principal. Áreas que compartilham espaços verdes e coletivos previstos no interior das superquadras. Na verdade, os “greenbelts” envoltórios mostram-se inviáveis, pois consomem demasiado terreno e são substituídos por áreas naturais centrais, compactas e eficientes¹⁰. Essa inversão na posição da área verde coletiva e a convicção que vai estabelecer caminhos e lugares diferentes para crianças e automóveis promovem a utilização de quadras habitacionais maiores, ou a soma das quadras unidas pela descontinuidade do sistema viário. Áreas igualmente chamadas de superquadras — “superblocks” — mas ainda diversas das superquadras modernas desenhadas como mosaicos componíveis ou com espaços abertos que, indiferentes ao traçado viário, desconsideram-no. A distorção paisagística e estilização naturalista que esses esquemas estruturadores sofrem servem como indicação das diferentes intenções que controlam esse gênero de superquadra.

A vizinhança e a superquadra

A idéia de um conjunto social autônomo e celular que envolve a escola e a oferta de programa com atividades cotidianas, que parece acatar e prestigiar a noção mais simples de comunidade sem, no entanto, contrapor-se à residência isolada da família, e que pode ser percorrido pela caminhada dos vizinhos é atribuída imediatamente a Clarence Artur Perry e reconhecida por intermédio da figura do bairro-jardim projetado para exemplificá-la. A proposta de Perry é unitária e excepcional, já que obstrui a continuidade de ruas das quadras vizinhas para estabelecer exclusividade, porque parecer preferir isolamento, tampouco facilita um padrão reproduzível e seriado como é condição necessária da superquadra.

A dimensão máxima acordada de metade de milha de extensão para que a unidade de vizinhança possa ser percorrida pelo pedestre e a oferta de comércio e serviços locais, além do programa institucional comunitário necessário, são condições quase sempre presentes no caso das superquadras. Pode se destacar que as superquadras da cidade moderna reproduzem, em muitos casos, as condições dimensionais e

⁹ STEIN, Clarence. *Toward New Towns for America*. Cambridge-Londres: MIT Press, 1978 (6a edição). Stein, já no prefácio de seu livro, confessa que o grande desafio da empresa de empreendimentos imobiliários, City Housing Corporation, era desenvolver as propostas de Ebenezer Howard e de Raymond Unwin nas cidades americanas.

¹⁰ UNWIN, Raymond. *La Práctica Del Urbanismo: Introducción AL Arte de proyectar ciudades y Barrios*. Barcelona: Gustavo Gili, 1984. pp.278. Se pode ler: “Numa sociedade cooperativa se pode, inclusive, contar com o desfrute comunitário do espaço ajardinado. [...] Através desse artifício, parece possível esperar que, com cooperação, introduza-se em nossos subúrbios e povoados aquela expressão externa de uma comunidade ordenada de pessoas, que guardam entre si relações próximas, o que acontece indubitavelmente nos povoados antigos ingleses e que tem sido, em grande medida, a causa da beleza que identificamos neles”.

funcionais de uma unidade de vizinhança e por isso favorecem ser entendidas como a adaptação moderna de um conceito urbanístico vago e convencional.

Fig 06 – Escritório van den Broek & Bakema: 1- Conjunto Habitacional Alexanderpolder, 1953; 2- Modelo Pendrecht, 1951; 3- Conjunto Habitacional Woensel, Eindhoven, 1962; 4 e 5- Plano regional Norte-Kennemerland, 1957-59

Tal analogia facilita a interpretação do feito moderno como um mecanismo de atualização constante de conceitos conhecidos e a idéia de que os temas da arquitetura são permanentes e atemporais e recebem uma interpretação dada segundo as condições, possibilidades e demandas de cada época, para constituir estilo, para atender as condições de época.

É possível que, na história, diferentes esquemas de produção de arquitetura enfrentem a constância do problema que persiste ou da solução prestigiada, como é possível imaginar que as atitudes que constituem o sentido da intervenção de arquitetura interferem na condição e no alcance de suas proposições. Se assim for, torna-se promissor interpretar a superquadra como proposta urbana própria do pensamento e da atitude moderna a entendê-la, no máximo, como conceito transigente com a teoria da unidade de vizinhança.

Se a hipótese de uma arquitetura moderna independente for aceita, vai provocar a discussão da superquadra como um problema novo de morfologia urbana a ser entendido no âmbito específico do pensamento moderno o que modifica um entendimento tolerante quanto ao cumprimento do papel de unidade de vizinhança.

Não se descarta que essa discussão em ambiente sensível ao projeto da capital Brasília acabe por estabelecer vínculo imediato e estreito com o requerimento da superquadra concebida como modernização da unidade de vizinhança, ou como ponto de partida dos setores de moradia como é confirmado por Lúcio Costa.

No entanto, existe grande número de propostas urbanas baseadas no conceito de superquadra que não podem ser explicadas por intermédio da função comunitária ou vicinal.

A mesma unidade de vizinhança concebida para inibir o trânsito geral da cidade, para criar espaços verdes e pacatos, é a que mantém acesso local de automóveis até as garagens das residências, ou pilotis dos blocos habitacionais. Já as superquadras modernas ampliam suas áreas internas para poder separar as vias de trânsito das de pedestres. Se, por um lado, Stein nega que tenha alcançado construir alguma cidade-jardim na América — seu maior desejo —, por outro, seus projetos, apenas em superquadras, evoluem para a separação dos estacionamentos de veículos das áreas verdes e coletivas para os moradores: Sunnyside Gardens, Radburn, Hillside Homes, Greenbelt Mariland e Baldwin Hills Village, confirmam a separação dos caminhos de habitantes e automóveis, assim como, minimizam cruzamentos para diminuir conflito e acidentes. Entre as maiores vantagens do urbanismo moderno, a separação de veículos e pessoas não é prevista nas superquadras de Brasília, onde automóveis

avançam sobre todos os espaços para estacionar no interior das superquadras, por intermédio de viários ostensivos. Se a forma é notável, o empenho funcional parece insuficiente.

Fig. 07 – Josep Lluís Sert, artigo: “The human scale in City Planning”, do congresso Architecture and City Planning, na Cooper Union, Nova York, organizado, em 1947, pelo professor Paul Zucher

Por outro lado, a superquadra constitui para o urbanismo moderno o decisivo meio para libertar as edificações do alinhamento das ruas-corredor — demanda superfícies maiores — e organizá-las segundo novas relações formais que sustentem a original

cidade moderna. Ao contrário da singularidade e excepcionalidade que as unidades de vizinhança obtêm, são identidade e exemplaridade as que garantem eficiente combinação e reprodutibilidade da superquadra. Mais além da visão imobiliária gananciosa e precoce ou da constatação da grande parcela de terreno, a superquadra age como a porção irreduzível e necessária do problema habitacional da cidade, como um território que faz a intermediação entre cidade moderna e edifício moderno. Dito de outra maneira, a solução dos espaços formados entre as edificações obedece simultaneamente decisões da escala do edifício e relações entre edifícios que se transformam em lugares públicos ou coletivos (fig. 06).

O que antes acontece segundo a imediata vinculação ou adesão do edifício — tipologia — à quadra — morfologia —, agora deve que ser construído segundo relações formais oportunas e, também, previsto na estrutura da superquadra. Surpreendente resultado foi comemorado nas primeiras superquadras brasilienses, no período em que arquitetos reconhecem aquele compromisso. Porém, à medida que se dissolve a identidade entre lugar e objeto — a adesão das coisas ao formato do lugar — pela dissolução da intelecção visual que torna essa classe de “forma moderna” apta para operar e relacionar as três escalas, ou esferas — do edifício, da superquadra e da cidade —, o resultado se degrada na cegueira, na incapacidade de discernir estruturas. Isso parece acontecer porque há muitos que, esforçados em mudar para sentirem-se sempre modernos, vão reivindicar um novo estatuto “organicista” para a superquadra, ao alegar uma condição funcional e “organizadora” entre edifício e cidade, o que além de não passar de uma ingênua metáfora biológica, desloca a atenção e cuidado sobre o controle formal que um complexo de objetos e relações espaciais necessita.

Tal mediação está entre as mais promissoras do urbanismo moderno e não é por acaso que Lúcio Costa confirma as superquadras como um dos maiores achados de Brasília, decisão que se sobressai com facilidade quando comparada ao previsível e acadêmico eixo monumental que sustenta a esplanada da metade política.

As superquadras indicativas e hachuradas como uma sorte de “caixas-pretas” na planta esquemática da cidade linear de Josep Lluís Sert (fig. 07) advertem um estágio intermediário e a possibilidade de controlar e transformar esse mosaico de parcelas no tecido urbano que constituí o complemento do “coração” das cidades. O mesmo pode ser observado nos esquemas de Lúcio Costa: nas superquadras as lâminas habitacionais das quadras podem ser compostas posteriormente. Nesse caso, uma vantagem a lamentar. Com o tempo, as edificações das superquadras brasilienses são

implantadas segundo critérios adulterados com respeito aos que constroem a relação entre edifício e cidade intermediada pela superquadra. Arquitetos mais apressados, em períodos obscuros, acabam por perder o fio da meada.

Unidades de vizinhança costumam ser episódicas, referem-se a oportunidades, parcelas isoladas ou vazias das cidades, enquanto o projeto urbano de superquadras corresponde a ações extensivas na cidade. A vantajosa agregação permite sua aplicação em esquemas urbanos centrais e, até mesmo, em sistemas urbanos lineares — como é, em certos aspectos, o caso de Brasília¹¹ — que correspondem a outra inovação moderna que se ajusta perfeitamente ao conceito da superquadra.

Fig. 08 – Lúcio Costa: croqui da unidade de vizinhança com solução das superquadras em Brasília, 1957

¹¹ Uma análise mais imediata e focada na asa residencial de Brasília pode associá-la, com facilidade, ao esquema linear proposto por Arturo Soria y Mata, em 1882. No entanto a cidade linear, que desperta tanto interesse moderno pela sua inequívoca adesão territorial, não é, nesse caso, a opção original, como é o cruzamento de eixos perpendiculares que segregam dois programas e definem centro: ponto comemorado por Lúcio Costa. Dualidade que explicita dualidade conceitual e reproduz um partido segregado como os de tantas cidades administrativas: Washington, Camberra e Chandigarh, apenas para citar algumas.

Brasília

A sobreposição dos conceitos de unidade de vizinhança e de superquadra, experimentada em diversos momentos da história do urbanismo do século XX, tem impacto na sua aplicação em Brasília, no entanto, esta se combina com outros componentes menos comentados desse sistema, com o surgimento de partes marginais, secundárias ou intermediárias de entrelaçamento e, talvez por esse motivo, imprecisas, esse é o caso das “interquadras” (fig.08). Emoldurar é o recurso que permite configurar, isolar e dar legibilidade aos super quadrados, não é exagero imaginar que o escasso cinturão verde apenas reforça as marcas da superquadra. Além disso, o território das interquadras apresenta diverso padrão de implantação de edifícios, ali o comércio se volta para as ruas, como na cidade antiga que parecia evitar-se, ainda com fundos expostos a comprometer as superquadras. Os edifícios coletivos ficam isolados, ficam centrados nos eixos dessas faixas, sem chance de estabelecer as relações espaciais magistrais que as lâminas habitacionais são capazes nos quadrados com grande dimensão.

Em todo o caso, se for possível entender que um dos problemas cruciais do urbanismo moderno possui índole particular, motivo próprio, concentrados nessa experiência com padrões formais e acopláveis com que configurar, com consistência, setores urbanos residenciais ou suburbanos da cidade moderna, torna-se supérfluo discutir se a superquadra corresponde a qualquer tipo de estágio atualizado ou melhorado da unidade de vizinhança convencional.

Lucio Costa refere-se à construção de lâminas para habitação coletiva voltadas para os jardins da mansão Guinle (1948-54) na base do Morro da Nova Cintra, Rio de Janeiro, como “prenúncio das superquadras de Brasília” (1957) ¹². Colocado desta maneira, favorece o entendimento da superquadra como a imediata analogia à aparência entre edifícios modernos implantados sobre pilotis, ajustados na topografia e desenhados segundo interpretações da cidade-jardim. Mesmo respeitado seu sentido genealógico, não deixa de ser uma afirmação perturbadora, já que a implantação das Laranjeiras insiste na informalidade, volta à acomodação das casinhas geminadas da parte residencial da vila de Monlevade (1934), enquanto que as superquadras no cerrado correspondem a um avançado estágio da estruturação formal da cidade moderna. Seja como for, é de se supor que as superquadras brasileiras encerrem quantidade de atribuições e respostas urbanas imprevistas no

¹² COSTA, Lúcio. Parque Guinle: anos 40 em *Lúcio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo: Empresa das Artes, 1995, pp. 205-213.

“remanso urbano” do Parque Eduardo Guinle que, certamente, podem ser associadas a experiências e à história do desenho de setores suburbanos da cidade moderna.

Em Brasília, a malha de generosas quadras com 280 metros de lado é agrupada em conjuntos para responder a um programa funcional compartilhado pelos setores de moradia circundantes. Num primeiro momento, há de se entender que um conjunto de quatro superquadras constitui o que se convencionou como unidade de vizinhança onde se prevê usos institucionais, comerciais e de serviço, além de estabelecer hierarquia viária com circuitos locais e acesso ao sistema viário principal.

Entretanto, ao contrário da definição dada por Lúcio Costa para as “superquadras” no eixo Rodoviário-Residencial¹³, é factível e promissor considerar que a noção de superquadra não se defina pela dimensão extraordinária de seu quadrado, mas pela conformação de um setor urbano mais amplo, abstrato e complexo construído a partir de uma estrutura rígida e reticular de quadras e edifícios com grandes dimensões, com medida suficiente para apresentar âmbitos internos abertos, variados e coletivos de inegável valor.

Lúcio Costa gosta das superquadras resguardadas por floresta perimetral e contínua de copas gregárias, não resiste e afirma que há sabedoria nesta concepção. Assim entende que os âmbitos residenciais dentro de quadrados com 78.400 m² — oito quadras convencionais — constituem o ponto mais bem sucedido de Brasília¹⁴. O mesmo ânimo não se estende à noção de unidade de vizinhança — “áreas de vizinhança”, segundo Costa — constituída por quatro superquadras e representada em muitos desenhos. Não há dúvida quanto à diferença qualitativa entre setores fechados de moradia e os edifícios públicos ou coletivos construídos e implantados com indecisão nas “interquadras”. Esses espaços de separação fazem descartar endereços nas avenidas estruturais transformadas em puros sistemas rodoviários que atravessam o interior da cidade.

A voluntária e definitiva separação entre locais de moradia e espaços com usos habitacionais, seu recorrente isolamento reconhecido, reforçado e indicado com moldura vegetal, um escasso, geometrizado, subdividido e individual “greenbelt”¹⁵,

¹³ COSTA, Lúcio. *Registro de uma vivência*. São Paulo: Empresa das Artes, 1995. “para conciliar a escala monumental, inerente à parte administrativa, com a escala menor, íntima, das áreas residenciais, imaginei as superquadras – grandes quadrados com 300m de lado – que propus cercadas em toda a volta por uma faixa de 20m de largura...”, p. 308.

¹⁴ População da superquadra de Brasília: 2.500 a 3.000 habitantes, unidade de vizinhança completa: 10.000 a 12.000 habitantes, já a superquadra de Chandigarh têm população prevista entre 8.000 e 20.000 habitantes.

¹⁵ O artifício do “greenbelt”, empregado como área envolvente para proteção de setores habitacionais para combinar setores naturais com urbanos integra a teoria da “cidade-jardim” de Ebenezer Howard (1850-1928). Também está antecipado pelas áreas de proteção e parques da bacia hídrica no projeto de urbanização de Riverside, Illinois, EUA. Projeto do escritório *Olmstead, Vaux & CO. Landscape Architects*, 1869.

causa fratura, descontinuidade no uso da cidade e mesmo que essa decisão não constitua o problema principal, promove comparação entre a impecável ordem das primeiras superquadras e desperta a parcialidade ou o embaraço do desenho nos setores coletivos com as edificações soltas. Núcleos e programas propícios para uma estrutura viária tradicional, mas construídos em condição isolada e ambígua.

Em Brasília a superquadra é protagonista do feito urbano e sempre preserva sua forma íntegra e responde pelo uso exclusivo de moradia. É provável que a essa autonomia corresponda uma insubordinação respeito ao valor integrador que se atribui à unidade de vizinhança, e daí surjam pontos urbanos menos consistentes.

Fig. 09 – Artigas, Penteado e Mendes da Rocha: Maquete com implantação do Conjunto habitacional da CECAP em Cumbica, 1967

O comentário anterior apenas antecipa os problemas gigantes da forma urbana que podem ser associados a estruturas habitacionais com a previsão de usos, comportamentos e interesses diferentes. A superquadra combinada em unidades de vizinhança ou a superquadra que cumpre o papel da unidade de vizinhança corresponde a uma estrutura formal complexa e de difícil controle ou previsão. Tantos arquitetos propõem ao longo do século XX, utilizando uma noção celular que, além de organizar, também ordena problemas.

Cumbica - CECAP

Como acontece no âmbito internacional, também o urbanismo moderno brasileiro explora a superquadra e lhe confere papel definidor na proposição das cidades novas. Brasília é o exemplo mais celebrado, mas também é oportuno comentar o conjunto residencial CECAP Zezinho Magalhães Prado de Cumbica em São Paulo, dos arquitetos João Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Fábio Penteado, de 1967

(fig. 09). Apesar da proximidade genealógica com Brasília, reconhecida por Artigas na apresentação do plano, este conjunto habitacional tem características de projeto diversas. Cada “freguesia” — o sinônimo empregado para nomear “unidade de vizinhança” — é composta de quatro quadriláteros de 180 x 160 metros, para oito lâminas “H” com cinco escadas e 160 unidades por andar, ou 480 apartamentos em prédios de três pavimentos sobre área de pilotis reservada para veículos. Densidade residencial líquida no intervalo de 900 a 800 habitantes por hectare. Conjuntos com 1.920 unidades que delimitam área retangular com dois edifícios dispersos para “comércio da freguesia” e muito afastados entre si para liberar faixas para comércio central, centro educacional, ensino técnico, hospital, centro de saúde, igreja, teatro de arena, esporte, centro de abastecimento, piscina e caixa d’água.

Diferente de Brasília, os ambientes residenciais de Cumbica são estreitos e escassos, típicos das legiões romanas, já que, além da exigente densidade e aproveitamento impostos aos projetos de interesse social, ao se decidir pelos tipos “H” — edifícios eficientes do ponto de vista produtivo, mas desajeitados para construção de espaços urbanos — com escadas externas, se aceita maior consumo de terreno e acaba-se por produzir e fragmentar um sem fim de áreas residuais. O apreciável número de unidades atingido com as medidas das superquadras e a repetição de equipamentos pulverizam excessivamente atividades e usos coletivos, num terreno cuja maior diagonal mede apenas uma milha.

A decisão de trabalhar com setores de ocupação tão distintos, para liberar áreas públicas importantes segundo esquema que lembra as “interquadras” brasilienses, obriga a concentrar as lâminas de moradia arranjadas em grupos de quatro fileiras por quatro colunas. Meros recuos, se essas áreas são comparadas com as amplas e originais superquadras de Brasília. Em Cumbica os espaços de moradia lembram acampamentos, em contraposição aos seus espaços coletivos e públicos que mostram mais generosidade e desenvoltura do que os espaços correspondentes em Brasília. Em todo caso, o projeto reconhece a pertinência da superquadra para definir padrões formais que se combinam e estabelecem valores urbanos diferenciados.

Bibliografia

- AYMONINO, Carlo. *La vivienda Racional. Ponencias de los Congresos C.I.A.M.: 1929-1930*. Barcelona: Gustavo Gili, 1973.
- BASTLUND, Knud. *José Luis Sert: architecture, city planning and urban design*. New York-Washington:Frederick A. Praeger, 1967.
- CANDILIS, George e JOSIC, Alexis e WOODS, Shadrach. *Toulouse le Mirail: el nacimiento de una ciudad nueva*. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.
- COSTA, Lúcio. *Lúcio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

EL-DAHDAH, Farés. *Lucio Costa: Brasília's superquadra*. Munique: Prestel, 2005.

JOEDICKE, Jürgen e ANDREAS, Edwin. *La comunidad de arquitectos van den Broek/Bakema*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

JOEDICKE, Jürgen. *Architektur und Städtebau: Das Werk van den Broek und Bakema*. Stuttgart: Karl Krämer, 1963.

JOEDICKE, Jürgen. *Candilis-Josic-Woods: Una década de arquitectura y urbanismo*. Barcelona: Gustavo Gili, 1968.

LEWIS, Harold Maclean. *Planning the modern city*. Volume 1 e 2. Nova York: John Wiley & Sons, 1949.

ROBBINS, Edward e EL-KHOURI, Rodolphe. *Shaping the city: Studies in history, theory and urban design*. Nova York: Routledge, 2004.

ROVIRA, Josep M. (ed.). *SERT 1928-1979: Half a century of architecture, complete work*. Barcelona; Fundación Joan Miró, 2005 (catálogo exposição).

SARKIS, Eric Munford e SARKIS, Hashim e TURAN, Neyran. *Josep Lluís Sert: the architect of urban design, 1953-1969*. New Haven e Cambridge: Yale University Press e Harvard University, 2008.

STEIN, Clarence S. *Towards New Towns for America*. Cambridge, Londres: M.I.T. Press, 1973.

WHITING, Sarah. "The invisible superblock", in SOM Journal N° 4, Julho, 2006. ISBN 978-3-7757-1803-5

WILLIAMS, Sarah Goldhagen e LEGAULT, Réjean. *Anxious modernisms: experimentation in Postwar Architectural Culture*. Cambridge: MIT Press, 2000.

Fig. 10 – Rino Levi e equipe: Proposta para o concurso do Plano Piloto de Brasília, 1956-57